

МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ

Б. Н. Юлдашев

БухГПИ

Начальное образование

старший преподаватель кафедры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927689>

Tayanch soʻzlar: masala, geometric masala, uchburchak, toʻrtburchak, nuqta.

Ключевые слова: задача, geometricheskaya задача, treugolnik, chetriugolnik пример, задание.

Keywords: matter, geometrical task, arithmetical action, example, task

Annotatsiya: Bu maqolada boshlangʻich oʻquvchilariga geometrik materiallarni oʻrgatishning usullari yoritilgan.

Аннотация: Работа над geometricheskiy materiali в начальных классах составление и решение творческих задач учащимся является объектом данной статьи.

Annotation: The work with ariphmetic tasks in initial classes, drawing up and decision of creative tasks by the pupils is object of given clause.

Основная цель знакомства учащихся младших классов с геометрическими материалами – помочь им сформировать реалистичные геометрические представления, а также правильно рисовать сечения, углы, геометрические фигуры (треугольники, прямоугольники и многоугольники), дать учебное описание, рассмотреть некоторые их свойства, а также обеспечить, чтобы дети могли использовать эти знания для приобретения навыков измерения длин и поверхностей. В процессе преподавания учащимся геометрического материала необходимо использовать такие методы обучения, чтобы в результате у учащихся возникали четкие геометрические представления. Необходимо, чтобы процесс усвоения был активным, ясным и демонстративным от начала до конца, широко использовались практические упражнения при объяснении. При этом учащиеся не работают с готовыми геометрическими фигурами, а создают фигуры путем вырезания, работы палочками, лепки, складывания листа бумаги и самостоятельного рисования с их помощью фигур (особенно, когда знакомая фигура, если она является одной из элементов сложной формы) и они должны уметь распознавать и создавать окружающую среду. Благодаря использованию проблемного обучения в процессе преподавания геометрического материала у учащихся развивается воображение, навыки самостоятельного и свободного мышления. Например, учащиеся просят «чтобы дать представление о треугольниках, повесить на магнитную доску цветные треугольники разного строения и спросить, чем эти фигуры отличаются?» Дети в классе рассказывают разницу между фигурами, которые они видят, т. е. цветом, строением, большими и маленькими. Но если фигуры отличаются друг от друга (рисунок, строение, большая и маленькая), их спрашивают, что у них общего, то учащиеся говорят, что у этой фигуры три стороны, конца и угла. Воспитатель спрашивает, как называются эти фигуры. Воспитатель показывает три вырезанных из картона треугольника (первый большой, второй маленький, третий маленький) и спрашивает, что это за фигуры: «Почему их еще

называют треугольниками?» «Сколько сторон в треугольнике? Сколько в нем точек и углов?» — решительно спрашивает он. Можно ли дать треугольнику другое имя? При анализе данного термина «треугольник» и ему подобных слов – тройка и треугольник, учитель поясняет, а ученик понимает и синтезирует его: Три и сторона (образуется новый термин: трехсторонний), кроме того, учителю необходимо составить треугольники из различных материалы: палочки, пластилин, бумага и картон. Учат, что геометрические фигуры можно составлять, расставляя точки на бумаге, соединяя их линейкой или складывая бумагу. Конечно, если бумага квадратная, ученикам гораздо проще составить треугольник. Исходя из этой цели, учащимся задается вопрос. «Ребята, как вы думаете, как сложить лист бумаги так, чтобы получился треугольник?» Если дети затрудняются ответить на вопрос, воспитатель задает вопрос еще раз. «Вспомни, сколько концов у треугольника? Как можно сделать треугольник, если сложить бумагу?» Затем воспитатель вместе с детьми складывает бумагу.

Его следует сложить таким образом, чтобы один конец соприкасался с другим, а остальные концы также прилегали друг к другу. Если некоторым треугольникам дать прямоугольные листы, дети составят такой треугольник, вершины которого соприкасаются друг с другом и образуют прямоугольный треугольник. После этого воспитатель должен рассказать детям о различиях треугольника и геометрических фигур. При обучении геометрическим фигурам, прежде всего, необходимо рисовать из различных материалов. Когда мы хотим дать понимание «прямого угла», мы можем начать дискуссию со следующего вопроса. Начнем с того, что напомним детям, что такую форму они видели в жизни немало. Тетрадь, карандаш, а также конец доски на стене и т. д. Учитель показывает все концы в классе, как прямоугольные, так и непрямоугольные. Учитель объясняет правильные и неправильные углы, когда их показывают. После этого воспитатель раздает детям различные листочки бумаги непрямоугольной формы. Воспитатель всегда имеет с собой один листок бумаги и спрашивает детей: «Сложите этот листочек так, чтобы он имел прямой угол?» Такое упражнение вызывает интерес у детей. Если дети знают недостаточно, они повторяют эту ситуацию с помощью учителя. Вместе с воспитателем дети учатся составлять прямую линию, складывая лист бумаги в два сгиба. После этого, снова сложив бумагу, он просит детей сложить фигурки, соединив два конца. Воспитатель проверяет правильность выполнения детьми и просит их раскрыть сложенную бумагу. Отсюда следует, что обе прямые разрезают эту бумагу на четыре части. Это четыре вершины, а крайняя из них — одна точка. При этом все вершины (если заданы правильно) одинаковы. Учащиеся также могут выполнить упражнение, аккуратно вырезая на бумаге сложенные линии и сравнивая эти фигуры друг с другом. Учитель может сравнить один ракурс с любым учеником и быстро доказать детям сходство. Необходимо сосредоточить внимание учащихся на одном понятии, чтобы, даже если они делали это самостоятельно, в результате появлялись одни и те же цели. Такие концы называются «прямыми». Чтобы дети не забывали прямой угол, им следует подносить к доске или возле доски изображения прямого угла. Студентам следует давать упражнения и загадки, чтобы укрепить их. На практике мы видим, что многие дети не умеют различать прямые углы и не умеют расставлять фигуры. Поэтому учитель должен на каждом уроке объяснять детям понятие прямых

углов. Знакомство с понятием «Прямоугольник». На доске лежат прямоугольники разных цветов и три, четыре правильных прямоугольника, остальные прямоугольники тоже один, два прямоугольника с прямыми концами и еще одна висит фигура без углов. К выставке ее следует подготовить таким образом, чтобы некоторые фигуры были одного цвета (например, пятиугольники и прямоугольники были одного цвета). Учитель предлагает учащимся найти правильный угол прямоугольника. Воспитатель показывает детям прямые углы по разным моделям, и видно, что в третьем прямоугольнике один прямоугольный треугольник, в четвертом прямоугольнике 2 прямоугольных треугольника, а в первом и втором определяется, что нет ни одной правильной тройки. После этого учащимся будет дано задание. Найдите прямые углы «Прямоугольников»? (со второй выставки) на детской стороне определено, что все прямоугольники имеют прямые углы. Воспитатель обращается к детям с вопросом: «Подумайте, как бы назывался четырехугольник, если бы в нем все углы были прямыми». Чтобы дети это поняли, им следует слепить из бумаги разные модели.

Концепция «Квадрата». Используя приведенные выше материалы, также можно объяснить детям понятие «квадрат». Но начать необходимо с того, чтобы задавать детям вопросы, заставляющие задуматься.

«Дети, возьмите лист бумаги и сложите его так, чтобы все стороны были одинаковые и углы были прямыми, и как вы это называете?»

Детям предлагается сложить бумагу по диагонали и отрезать лишнее. Воспитатель должен услышать от детей слово «квадрат», потому что они получают информацию о нем. Понимание «прямоугольников» и «пятиугольников». Учитель обращает внимание учащихся на рисунок на доске, на рисунке изображены прямоугольники и пятиугольники. Одинаковые фигуры берутся одного цвета. Учитель сообщает, что все зеленые фигуры называются пятиугольниками, а те, что на красной картинке, — прямоугольниками. После этого воспитатель задает детям вопрос.

"Что вы думаете? Почему вы можете сказать, что все красные фигуры — прямоугольники, а зеленые — пятиугольники?" Учащимся предстоит сравнить термины «прямоугольники» и «пятиугольники». После анализа следует разделить эти термины, вспомнить знакомые слова и попытаться объяснить значение слов «четыре» и «уголок», «пять» и «уголок». Такой анализ помогает детям правильно мыслить. Следует отметить, что предоставление понятий «прямоугольники» и «пятиугольники» может быть средством объяснения понятия многоугольников.

References:

1. Jumaev M.E. Matematika o'qitish metodikasi Toshkent. "Turon Iqbol" 2016
2. Jumaev M.E., Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi Toshkent. "Fan va texnologiya" 2015
3. Boshlang'ich sinf darsliklarining yangi nashri.
4. Mukhamadovna T. M., Djamshitovna K. M., Narzullayevna Q. S. Art as a significant factor of forming world outlook of students //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
5. Djamshitovna X. M. Pedagogical Opportunities for Implementing an Individual Approach to the Primary Educational Process //International Journal of Culture and Modernity. – 2021.

– Т. 11. – С. 192-195.

6. Джамшитовна Х. М. Дидактический потенциал современных информационных технологий в достижении профессиональной компетентности будущего учителя //Международный журнал культуры и современности. – 2021. – Т. 11. – С. 201-204.

7. Джамшитовна Х. М. И др. Педагогические возможности реализации индивидуального подхода к начальному образовательному процессу / / Европейский журнал безопасности и стабильности жизнедеятельности (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 252-255.

8. Haydarova M., Yuldashev V. БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАТИВ ЁНДОШУВ //Физико-технологического образование. – 2021. – №. 2.

